

AF4EU

Biocharde sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

El biochar de alta calidad se puede producir a partir de biomasa leñosa por pirólisis y sirve como un valioso cosustrato en el compostaje, por ejemplo, para generar un producto final particularmente rico en humus, promotor del crecimiento con propiedades que mejoran el suelo.

Debido a su alta productividad de biomasa, los sistemas agroforestales pueden proporcionar biomasa leñosa de una forma eficiente. Las tasas de crecimiento de los árboles agroforestales son en algunos casos significativamente más altas que las de los árboles forestales debido a la alta fertilidad del suelo y la falta de competencia vinculada a la producción del sotobosque. Además, la poda también representa una fuente de biomasa leñosa. Por lo tanto, la presión de utilización sobre los ecosistemas forestales casi naturales puede reducirse extendiendo los sistemas agroforestales en grandes áreas. El procesamiento de la madera también produce materias primas y residuos ricos en lignina.

Se pueden producir cantidades significativas de biochar a partir de todas estas materias primas orgánicas naturales mediante tratamiento térmico en condiciones bajas de oxígeno. En las plantas modernas de pirólisis, el rendimiento de biochar es de hasta el 30%.

El biochar producido de esta manera tiene propiedades extremadamente versátiles y potenciales de uso que son relevantes desde un punto de vista bioeconómico. Ya se han identificado más de 50 posibles aplicaciones para el biochar, por ejemplo, como material filtrante para el tratamiento de aguas residuales, agua potable y gases de escape o como materia prima de base biológica para alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, pinturas y textiles. Además, el biochar se puede utilizar para el aislamiento, la descontaminación y la regulación de la humedad en edificios o como materia prima para otras aplicaciones industriales. Existen ejemplos prácticos para muchas de estas áreas de aplicación, por lo que se puede suponer que existe una demanda de mercado y las correspondientes oportunidades de venta.

Sin embargo, los requisitos para el biochar demandado pueden diferir en términos de sus propiedades, calidad y cantidades. Las plantas de pirólisis modernas, que pueden producir de manera eficiente y rentable cantidades escalables de biochar con diferentes propiedades en condiciones de proceso modificables, ofrecen un enfoque práctico a nivel local, municipal y regional.

Como conclusión, al refinar la biomasa leñosa de los sistemas agroforestales en biochar de alta calidad, la bioeconomía abre numerosas oportunidades de utilización dentro de diversas cadenas de valor agroforestales vinculadas a la mitigación del cambio climático.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.